

BIM Applied To Photovoltaic Plant Design: Challenges And Solutions In The Renewable Energy Sector

Carolina Santos de Souza ¹, Anderson Dias Lugo ²

¹ Intertechne, Brasil, casa@intertechne.com.br ² Intertechne, Brasil, adlu@intertechne.com.br

Resumo

O artigo apresenta a aplicação da metodologia BIM em projetos executivos de usinas solares fotovoltaicas no Brasil, destacando desafios e soluções obtidos em dois empreendimentos de grande porte. O primeiro, de 902MWp em 1.635 hectares, marcou o início da adoção do BIM por uma equipe recém-estruturada; o segundo, de 470 MWp em 862 hectares, representou uma fase mais madura. Foram utilizadas ferramentas como Revit, Civil 3D e Autodesk Construction Cloud, além de Dynamo e Python. As etapas incluíram modelagem 3D, bibliotecas paramétricas, compatibilização interdisciplinar, gestão no CDE, automação e padronização de fluxos. No primeiro projeto, estruturaram-se processos e modelos federados em LOD 350; no segundo, ampliaram-se automação, interoperabilidade e rastreabilidade, resultando em mais precisão e agilidade. O estudo ilustra a curva de aprendizado da equipe e demonstra ganhos em qualidade e transparência das informações, servindo como referência para a maturidade BIM no setor de energias renováveis.

Keywords: Compatibility, Interoperability, Renewable energy, BIM.

DOI: [10.5281/zenodo.18435161](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435161)

1. Introdução

A crescente demanda global por fontes de energia limpa e sustentável tem impulsionado o desenvolvimento de empreendimentos de energia renovável em larga escala. O Brasil vem se destacando nesse cenário, encerrando o ano de 2024 com a 3ª colocação no ranking mundial de energia renovável, segundo relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA). O país atingiu 213 GW de capacidade instalada, mantendo a posição de 2023, com a energia solar liderando o acréscimo global de renováveis (cerca de 75%), seguida pela eólica (113 GW).

Apesar desse avanço, ainda existem desafios a serem superados, como a falta de integração entre disciplinas, interferências e conflitos de projeto, dificuldades em rastreabilidade e controle das informações, sobretudo diante da grande escala e complexidade dos empreendimentos. Essa complexidade exige planejamento detalhado, padronização de processos, e melhoria na comunicação e rastreabilidade de informações. Nesse cenário, é fundamental o uso de ferramentas e metodologias capazes de otimizar o desenvolvimento dos projetos.

O Building Information Modeling (BIM) é uma abordagem que promove maior integração entre disciplinas, precisão documental, automação de tarefas e detecção precoce de interferências, sendo um diferencial na gestão de projetos complexos (Eastman et al., 2013, p2; Leusin, 2018, p3). No setor de energia renovável, especialmente em usinas fotovoltaicas, essas vantagens são fundamentais para superar desafios técnicos e regulatórios, garantindo maior eficiência e qualidade.

Este artigo tem como objetivo geral analisar a aplicação do BIM em projetos de usinas fotovoltaicas, com base na experiência prática adquirida em dois projetos distintos. Busca identificar os principais desafios enfrentados, apresentar as soluções adotadas e discutir o impacto dessas práticas na eficiência e qualidade da atividade projetual. Foi adotado um método comparativo e abordagem mista (quantitativa + qualitativa), centrado em dois projetos executivos de usinas fotovoltaicas da mesma organização.

A relevância social e científica deste estudo está em demonstrar como a adoção do BIM pode contribuir para a geração de energia limpa, a redução de impactos ambientais e a melhoria contínua dos processos de projeto, alinhando-se às metas globais de sustentabilidade e inovação tecnológica. Essa contribuição é comprovada empiricamente através da quantificação de ganhos operacionais em grandes usinas fotovoltaicas, onde a automação de fluxos e a integração de modelos geraram reduções mensuráveis em prazos, custos e inconsistências projetuais. Dessa forma, o estudo não apenas valida o valor do BIM para a transição energética, mas também fornece um roteiro técnico e econômico para sua implementação eficaz em projetos de infraestrutura renovável em larga escala.

2. Desenvolvimento de projeto 902MWp

O projeto é um complexo fotovoltaico de 902 MWp em uma área de 1.635 ha. A solução técnica adotada utilizou inversores centralizados, onde a energia em baixa tensão das caixas de fusíveis era conduzida até eles e, posteriormente, seguia em média tensão através de valas de cabos enterradas até a rede aérea. O atendimento às normas técnicas foi garantido pela aplicação da NBR5410 (ABNT, 2008) para as instalações de baixa tensão e da NBR 16690 (ABNT, 2019) para os arranjos fotovoltaicos.

2.1. Usos BIM

Os usos BIM definidos no plano de execução (BEP) para esse projeto estão de acordo com a tabela:

Uso BIM	Descrição
Modelagem 3D	Elaboração do modelo tridimensional com metadados.
Projeto Executivo 3D	Modelos digitais vinculados a documentos 2D detalhados.
Visualização 3D	Navegação e auditoria visual do projeto.
Coordenação de Projetos	Compatibilização interdisciplinar e checagem de interferências.
Extração de Quantidades	Geração automática de quantitativos a partir do modelo.

A implementação da metodologia BIM nesse projeto aconteceu em uma equipe recém-estruturada e apresentou uma série de desafios técnicos e organizacionais. Por se tratar de um processo novo, com novas ferramentas e práticas, foi necessário lidar com limitações iniciais que impactaram diretamente o desenvolvimento do projeto e estão destacadas:

2.2. Desafios encontrados

2.2.1. Integração e Nivelamento Técnico da Equipe

As atividades foram iniciadas com uma equipe majoritariamente nova, que coincidiu com a adoção da metodologia BIM e suas ferramentas. Nesse contexto, identificou-se que os profissionais possuíam pouco conhecimento prévio sobre o novo fluxo de trabalho, evidenciando a necessidade crucial de um programa de capacitação e nivelamento técnico para alinhar consistentemente todos os membros da equipe com a nova metodologia.

2.2.2. Falta de estrutura consolidada:

Identificou-se a inexistência de um template de projetos padronizado, bem como a ausência de bibliotecas de objetos BIM organizadas. Além disso, não havia padronização da documentação, e o uso do Ambiente Comum de Dados (CDE) era ainda bastante limitado.

2.2.3. Problemas na compatibilização das disciplinas:

A compatibilização vinha sendo realizada de forma tardia e marcada por falhas de comunicação, uma vez que as trocas de informações ocorriam majoritariamente por e-mail e aplicativo de mensagens rápidas, dificultando o controle adequado do processo. Diante desse cenário, foi traçada uma série de medidas para que o projeto fosse desenvolvido da melhor forma possível e para que os requisitos estabelecidos no BEP fossem atendidos.

2.3. Método

2.3.1. Capacitação da Equipe e Comunicação entre Equipes.

Esta iniciativa integrou a promoção de treinamentos específicos—como o uso do Revit para a equipe de eletromecânica e do Civil 3D para a equipe de projeto civil—com a implementação de práticas que melhoraram a comunicação, incluindo reuniões semanais de coordenação com os líderes das disciplinas e o uso dos modelos BIM diretamente no CDE. A combinação entre a capacitação técnica em modelagem e a estruturação de um fluxo de comunicação potencializou a colaboração e estimulou a melhoria contínua dos processos de projeto.

2.3.2. Desenvolvimento Interno de Recursos e Objetos Paramétricos

A capacitação da equipe abrangeu o desenvolvimento de templates de projeto personalizados e de bibliotecas de famílias parametrizadas, as quais incorporam objetos com parâmetros compartilhados. Essa padronização otimizou o fluxo de trabalho de modelagem e, ao mesmo tempo, possibilitou a extração precisa de quantitativos e controle mais eficiente das informações do modelo. Como resultado, a medida contribuiu significativamente para a confiabilidade dos dados, a gestão do empreendimento e atende às recomendações de padronização preconizadas por Sato (2015).

2.3.3. Padronização da documentação:

A documentação foi estruturada a partir da elaboração do modelo BIM com objetos tridimensionais, permitindo a produção de documentação padronizada baseada nas informações inseridas no modelo. Além disso, os documentos 2D passaram a ser gerados diretamente a partir do modelo BIM, diminuindo a necessidade do uso de softwares CAD tradicionais.

2.3.4. Implementação de Ambiente Comum de Dados (CDE) e Modelo Federado

A estratégia integrou o uso de um Ambiente Comum de Dados (CDE) para o correto armazenamento e gerenciamento centralizado dos modelos na Autodesk Construction Cloud,

assegurando o controle de informações e o versionamento adequado. Essa base permitiu a criação eficaz de um modelo federado entre disciplinas, o que, por sua vez, favoreceu a detecção automatizada de interferências e a rastreabilidade do desenvolvimento do projeto. A combinação dessas duas ferramentas resultou em um significativo aumento da precisão e confiabilidade de todo o processo de compatibilização.

2.4. Resultados

Após a aplicação de todas as medidas para superar os desafios encontrados na adoção inicial da metodologia, o uso do BIM no projeto da usina solar fotovoltaica, apresentou avanços significativos. A equipe técnica, recém-formada e ainda em processo de familiarização com o novo sistema de trabalho, conseguiu implementar uma série de melhorias que proporcionaram ganhos concretos em qualidade, controle e Interoperabilidade do projeto.

2.4.1 Modelagem 3D executiva

O projeto foi desenvolvido a partir da modelagem 3D das disciplinas eletromecânica e civil com nível de desenvolvimento LOD 350.

Figura 1 - Modelagem 3D de usina fotovoltaica. Fonte: autor, 2024

2.4.2 Modelo federado

Criação de um modelo federado das disciplinas eletromecânica e civil dentro do Autodesk Construction Cloud para identificar as interferências

Figura 2 - Modelos de eletromecânica e drenagem. Fonte: autor, 2024

2.4.3 Criação e uso de bibliotecas personalizadas

A equipe desenvolveu bibliotecas de famílias parametrizadas e objetos com parâmetros compartilhados voltados para a extração de quantitativos e controle de informações.

Figura 3 - Família de caixa de fusível, Fonte: autor, 2024.

2.4.4 Documentação 2D padronizada

Gerada a partir do modelo 3D, a documentação do projeto foi desenvolvida dentro do software de autoria reduzindo a dependência de ferramentas CAD.

Figura 4 - Detalhamento caixa de fusível. Fonte: autor, 2024

2.4.5 Discussões do projeto 902MWP

Os resultados obtidos no primeiro empreendimento, embora positivos em diversos aspectos, revelaram também desafios estruturais e operacionais que foram decisivos para o amadurecimento da equipe e dos processos adotados posteriormente. A aplicação inicial da metodologia BIM

proporcionou ganhos em integração e visualização, mas evidenciou limitações típicas de uma fase introdutória de implementação, em que o aprendizado ocorre simultaneamente à execução.

Grande parte das atividades ainda dependia de procedimentos manuais, restringindo o potencial de automação e rastreabilidade prometido pela metodologia. A detecção de interferências, por exemplo, não alcançou plena eficácia devido à ausência de fluxos sistematizados e à falta de um modelo federado consolidado, o que resultou em conflitos entre disciplinas identificados apenas em estágios avançados do projeto. Essa limitação é consistente com os desafios apontados por Eastman et al. (2013) e Leusin (2018), que destacam a importância de processos integrados e da interoperabilidade entre ferramentas para garantir a eficiência da coordenação BIM.

A equipe, ainda em fase de capacitação, enfrentou dificuldades para manter o cronograma de entregas, refletindo o impacto direto da curva de aprendizado no desempenho coletivo. Além disso, a incompatibilidade entre os modelos desenvolvidos no Revit e no Civil 3D gerou retrabalhos e ajustes manuais, reforçando a necessidade de interoperabilidade entre plataformas — um ponto crítico também observado em estudos recentes sobre BIM aplicado a infraestrutura energética.

Esses resultados constituíram um marco de aprendizagem organizacional. A partir desse projeto, foram priorizadas ações estruturantes, como o desenvolvimento de bibliotecas paramétricas, a criação de templates padronizados e o fortalecimento da gestão via CDE. Tais medidas pavimentaram a transição para um processo mais automatizado e colaborativo, cuja eficácia se tornou evidente no projeto seguinte (470 MWp), em que os prazos foram mais bem cumpridos e a produtividade significativamente ampliada. Dessa forma, o projeto 902 MWp representou a base empírica para a consolidação da maturidade BIM na empresa, transformando limitações iniciais em estratégias de inovação e melhoria contínua.

3. Desenvolvimento do Projeto 470MWp

O segundo projeto possui 470 MWp e ocupa 862 hectares. A solução técnica adotada é semelhante ao projeto anterior.

3.1 Usos BIM

Uso BIM	Descrição
Modelagem com objetos inteligentes	Utilização de famílias parametrizadas no Revit para controle de visibilidade, dimensões e armazenamento de informações técnicas.
Controle e rastreio da informação	Inserção de parâmetros nos objetos e uso do CDE (Autodesk Construction Cloud) para versionamento, histórico e compartilhamento dos modelos.
Visualização gráfica das informações	Criação de vistas com filtros que classificam objetos por cor, facilitando a verificação visual de inconsistências e agrupamentos.
Automação de tarefas	Uso de rotinas em Dynamo e scripts Python para atividades como numeração de objetos, preenchimento automático de coordenadas e cálculo de cabos.
Compatibilização entre disciplinas	Interoperabilidade entre Revit e Civil 3D com exportações em formatos compatíveis e análise conjunta no modelo federado.
Modelo federado integrado	Consolidação de todas as disciplinas em um único modelo dentro do CDE, permitindo detecção de interferências e análise integrada.
Fluxo de aprovação padronizado	Criação de processos de revisão e aprovação dos modelos antes do compartilhamento com outras equipes, garantindo controle de qualidade.

3.2 Desafios encontrados

Este projeto apresentou menos desafios em comparação ao primeiro, devido à maior maturidade da equipe e à consolidação dos processos. No entanto, ainda foram identificados alguns entraves técnicos e operacionais, especialmente relacionados à integração entre disciplinas e automação, estão listados a seguir:

3.1.1 Integração entre Plataformas (Revit e Civil 3D) e Adequação de Formatos de Arquivo

Um dos principais desafios foi aprimorar a interoperabilidade entre as plataformas, especialmente na transferência de elementos como topografia, acessos e drenagem do Civil 3D para o modelo Revit e o modelo federado, visando facilitar a compatibilização entre disciplinas. Para superar esta barreira, foi necessária a adequação dos formatos de arquivo, convertendo superfícies do Civil 3D para o Revit e garantindo a correta georreferenciamento de arquivos DWG no fluxo inverso, assegurando assim a compatibilidade e precisão dos dados entre todas as frentes de projeto.

3.1.2 Complexidade e volume de informações:

O alto número de elementos no projeto exigiu estratégias para preencher parâmetros das famílias de forma eficiente. O processo manual era inviável, o que levou ao desenvolvimento de rotinas automatizadas (Dynamo + Python), revelando que a automação era indispensável para manter prazos e evitar erros.

3.1.3 Necessidade de aprimorar o controle visual do modelo:

A visualização de inconsistências e a classificação de objetos no modelo exigiram o desenvolvimento de filtros e vistas específicas, mostrando que, mesmo com modelagem mais madura, era preciso criar mecanismos para facilitar a análise visual das informações.

3.1.4 Consolidação e padronização de fluxos de trabalho no CDE:

Foi necessário estruturar fluxos formais de aprovação de modelos no ambiente comum de dados, garantindo que todos os envolvidos acessassem apenas versões revisadas e aprovadas. Isso exigiu uma reorganização nos processos internos de revisão e coordenação.

3.3 Método

3.3.1 Famílias paramétricas inteligentes:

As famílias foram desenvolvidas com parâmetros de controle de visibilidade, dimensões e dados técnicos, servindo também como base para extração de listas de quantitativos e controle de informações do projeto.

Figura 5 - Família paramétrica. Fonte: autor, 2024

3.3.2 Rotinas Dynamo e Python:

Para automatizar tarefas repetitivas e lidar com o grande volume de elementos, foram desenvolvidos scripts utilizando Dynamo e Python. Essas rotinas realizaram a numeração sequencial de objetos, o preenchimento automático de coordenadas e o cálculo de quantitativos de cabos por circuito. Como resultado, a solução aumentou a produtividade, reduziu erros operacionais e elevou a

confiabilidade do projeto, alinhando-se com as vantagens da automação apontadas por Himmelreich e Martín-Herrer (2022).

Figura 6 - Automações via dynamo. Fonte: autor, 2024

3.3.3 Configurações gráficas:

Foram criadas vistas específicas com filtros por cor para classificar objetos com base nas informações inseridas nos parâmetros. Isso facilitou a identificação visual de inconsistências e agrupamentos de elementos no modelo.

Figura 7 - Vista com filtro aplicado. Fonte: autor, 2024

3.3.4 Compatibilidade entre softwares:

Foram definidas estratégias para garantir a compatibilidade entre os modelos, incluindo a exportação de superfícies topográficas finais do Civil 3D em formato compatível com o Revit, o desenvolvimento de modelos 3D de drenagem e acessos pela equipe civil, e a exportação de modelos Revit em DWG georreferenciado para uso no Civil 3D.

3.3.5 Estruturação de Fluxos de Aprovação e Padronização de Processos no CDE:

Para consolidar uma rotina estruturada de coordenação, foram implementados repositórios organizados por disciplina no CDE, com fluxos formais de verificação e aprovação dos modelos antes do compartilhamento entre equipes. Esta estruturação, orientada pelas lições aprendidas no projeto anterior, permitiu a padronização dos processos de modelagem, documentação e gestão de dados, transformando o CDE na plataforma central para consulta e tomada de decisão.

3.4 Resultados

3.4.1 Eficiência na Modelagem e Detalhamento dos Projetos

A automação de tarefas repetitivas, como preenchimento de parâmetros e cálculo de cabos, combinada com a utilização de famílias inteligentes e parametrizadas no Revit, resultou em ganhos significativos de eficiência. Esta abordagem integrada não apenas otimizou o tempo de modelagem, reduziu erros manuais e garantiu maior agilidade no cumprimento de prazos, mas também assegurou um nível elevado de precisão no detalhamento das instalações elétricas, além de facilitar a extração de informações, quantitativos e a interpretação pela equipe de obra.

Figura 8 - Detalhamento de instalação elétrica no eletrocentro. Fonte: autor, 2024

3.4.2 Integração entre disciplinas e Modelo federado

A melhoria na interoperabilidade entre Revit e Civil 3D — por meio da adaptação de formatos de arquivo e uso de superfícies topográficas e dispositivos de drenagem modelados em 3D — permitiu a criação de um modelo federado no CDE que unificou todas as disciplinas. Esta ação resultou em uma compatibilização mais precisa, viabilizando a detecção antecipada de interferências e uma visualização completa do projeto.

Figura 9 - Modelo federado interdisciplinar. Fonte: autor, 2024

3.4.3 Gestão Estruturada de Informações e Padronização de Processos

A implementação de fluxos de aprovação no CDE estabeleceu um controle qualificado das informações, garantindo rastreabilidade de versões, transparência comunicacional e que todas as equipes utilizassem exclusivamente os modelos mais atualizados e aprovados. Esta estruturação, aliada à padronização de práticas de modelagem, documentação e gestão da informação - consolidando os conhecimentos adquiridos - criou uma base sólida e confiável para a execução de projetos futuros, com foco em melhoria contínua.

Figura 10 - Fluxo de revisões através do CDE

Com a consolidação dos conhecimentos adquiridos nas experiências anteriores, a equipe padronizou os processos de modelagem, documentação, gestão da informação e compartilhamento de modelos entre disciplinas nos projetos seguintes. Com a padronização estabelecida, os esforços concentram-se agora na melhoria contínua de rotinas repetitivas, representação gráfica e informações contidas nos objetos BIM.

4. Discussão e resultados

O estudo oferece uma contribuição valiosa ao ilustrar, em profundidade, a aplicação da metodologia BIM em dois empreendimentos fotovoltaicos brasileiros de grande porte, descrevendo desde os obstáculos iniciais até a consolidação de processos. A narrativa evidencia como o uso progressivo do BIM — somado a treinamentos, criação de bibliotecas paramétricas, adoção de um CDE robusto e automação com Dynamo + Python — transformou uma equipe recém-estruturada, limitada pela falta de integração e pela incompatibilidade entre Revit e Civil 3D, em um time capaz de gerar modelos federados completos, extrair quantitativos confiáveis e manter fluxos formais de aprovação de dados.

Ao comparar o primeiro complexo (902 MWp) com o segundo (470 MWp), o estudo demonstra empiricamente a curva de aprendizado da equipe e sistematiza boas práticas replicáveis para futuros projetos de energia renovável, fortalecendo o repertório técnico do setor. Esses resultados corroboram com o que Eastman et al. (2013) descrevem sobre os benefícios do BIM no aumento da qualidade e eficiência, além de se alinharem às boas práticas de gestão da informação defendidas por Leusin (2018).

A Figura 11 apresenta o avanço físico mensal dos dois empreendimentos, comparando o percentual de entrega documental previsto e realizado. No projeto 902 MWp, observou-se que o avanço físico acumulado se manteve próximo da linha base (LB) planejada, porém com oscilações significativas em determinados meses — refletindo entregas pontuais mais lentas e períodos de atraso. O ritmo de produção de documentos evoluiu de forma gradual, condizente com a fase inicial de implementação da metodologia BIM e da estruturação da equipe.

Figura 11 - Projeto 902MWp

No projeto 470 MWp, por outro lado, a curva de avanço físico mostra desempenho mais estável e consistente. As entregas iniciaram de forma antecipada, superando o volume previsto em diversos períodos iniciais, o que indica um processo de modelagem e gestão documental mais maduro. Mesmo durante a fase de aditivo contratual, o cronograma foi recuperado no mês subsequente, demonstrando maior capacidade de reação e eficiência operacional da equipe.

Figura 12 - Projeto 470 MWp

O impacto do estudo se reflete em três frentes: primeiro, ele consolida evidências de que o BIM contribui diretamente para qualidade, redução de retrabalho e sustentabilidade em usinas solares — aspectos críticos para que o Brasil mantenha sua posição de destaque no ranking global de energias limpas; segundo, ao expor soluções para desafios de interoperabilidade, automação e gestão de informação em projetos de grande escala, torna-se referência prática para outras organizações que buscam amadurecer sua adoção de BIM; por fim, ao integrar experiência profissional e discussão acadêmica, o artigo reforça a transformação digital da engenharia nacional, servindo como material de apoio a pesquisadores, gestores e profissionais que desejam avançar a maturidade BIM no contexto das energias renováveis.

Embora desafiadora inicialmente, a implementação do BIM foi fundamental para a evolução dos processos de projeto da equipe. Através da superação de obstáculos como o nivelamento técnico, ausência de bibliotecas e templates consolidados, foi possível alcançar um novo patamar de organização, produtividade e integração entre as disciplinas envolvidas. As experiências acumuladas nos primeiros projetos serviram de base para a padronização das práticas, o que, por sua vez, abriu caminho para melhorias contínuas e ganhos consistentes em qualidade e eficiência.

A equipe evoluiu, tanto em aspectos técnicos quanto na comunicação entre disciplinas. Se no início havia pouca familiaridade com o BIM, hoje todos compreendem seus conceitos e aplicações, trabalhando de forma integrada e padronizada. Esse amadurecimento fortaleceu a colaboração e indica que os próximos projetos tendem a alcançar níveis ainda maiores de eficiência e inovação.

A qualidade dos projetos e confiabilidade nas informações aumentaram significativamente, os retrabalhos diminuíram e a integração entre as disciplinas se tornou fluida e eficiente. A consolidação dos processos também permitiu maior previsibilidade nos prazos e qualidade nas entregas, além de facilitar o treinamento de novos membros da equipe, que passaram a contar com diretrizes e estruturas já definidas. Assim, o uso estratégico do BIM não apenas modernizou o fluxo de trabalho, mas também agregou valor real ao processo de desenvolvimento de projetos complexos, especialmente no setor de geração de energia.

5. Agradecimentos

O desenvolvimento deste artigo contou com a ajuda direta e indireta de todos os projetistas, revisores e supervisores da Diretoria da Unidade de Novas Energias (DUNE), assim como dos profissionais do departamento de Sistemas e Engenharia BIM (SEBIM) da Intertechne Consultores. Agradecimentos ao diretor presidente da Intertechne, Paulo Akashi, responsável por gerir todos os departamentos da Intertechne, e agradecimentos especiais à Cassiana Maia e Cristiano Alencar por administrar o time DUNE com excelência.

6. Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2008). Instalações elétricas de baixa tensão (ABNT NBR 5410:2008). <https://l1nq.com/lcD8h>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2019). Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – requisitos de projeto (ABNT NBR 16690:2019). <https://abntcatalogo.com.br/pnm.aspx?Q=aklFUFV4TW5YUDRUbHZEaVFxdUhLbjJmN3VJSORyOXRoRkhFRDFaeVdjMD0=>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2013). Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores (1ª ed.). Bookman. https://loja.grupoa.com.br/manual-de-bim-3ed9788582605516-p1014318?srsId=AfmBOoqRC0Vbv_xHmbetTkvxjE-9DCqwxchlXwPUUCHzQKXsKPs0o5a
- Himmelreich, K., & Martín-Herrer, A. (2022). Beyond Dynamo: Python manual for Revit [E-book]. <https://www.amazon.com/Beyond-Dynamo-Python-manual-Revit/dp/B0BMSV6YXD>
- Leusin, S. R. (2018). Gerenciamento e coordenação de projetos BIM: um guia de ferramentas e boas práticas para o sucesso de empreendimentos (1ª ed.). GEN LTC. <https://l1nq.com/0mglg>
- Portal Solar. (2024, abril 24). Brasil é 3º colocado no ranking global de energia renovável de 2024. Portal Solar. <https://l1nq.com/PAvnb>
- Sato, F. I. (2015). Revit MEP: criando templates para projetos elétricos (1ª ed.). Viena. <https://lojaviena.com.br/editoraviena/produtos-detalhes/4GRLRPOJ/Revit-MEP-2015.html>